

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Me^j. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD
voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd, is
uiteengezet in het nummer van Januari 1929 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

IV. LEER VAN DE CONTROLE

The accountant as administrator

Haworth, Th. — De interne accountant moet een passieve houding aannemen voor zoover het betreft de administratieve verwerking. Scherpe afbakening tusschen werkzaamheden van technici en accountant. Schr. acht het opsporen en vaststellen van standaards voor den internen accountant belangrijker dan het vaststellen der verschillen tusschen voor- en nacalculatie. Bespr. verder de positie, plichten en verantwoordelijkheid.

A IV 2 (A 33) *The Inc. Accountants' Journal van Febr. 1929*

Stock-brokerage accounts and their audit

Herrick, A. — Gang van zaken bij den Amerikaanschen effecten makelaar, alsmede de administratie van en de accountantscontrole op de transacties (gelden en stukken) worden uitvoerig besproken. De beschreven controle is een balans-controle.

A IV 3 (A 33) *(Am.) Journal of Accountancy van Febr. 1929*

The retail method of inventories

Friedman, J. P. — Schr. breekt een lans voor het houden van een centraal magazijn en verstrekking der goederen tegen verkoopprijs aan de afdelingen. Schetst de ontwikkeling van dit systeem, beschrijft de werking en geeft een uitgebreid overzicht van alle voor- en nadeelen bij de controle, voorraadopname, balansopstelling, bedrijfsbeheer, etc.

A IV 4 (A 33) *(Am.) Journal of Accountancy van Febr. 1929*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

The law of goodwill

Truman, N. — Bij de berekening van den goodwill moet met velerlei omstandigheden rekening worden gehouden. Schr. geeft een résumé der meest voorkomende en tracht vaste regels op te stellen.

B a IV 8 (A 30) *The Accountants' Journal van Febr. 1929*

Monopoly price

Silverman, H. A. — De prijsstelling van den monopolist wordt meer beïnvloed door de elasticiteit van de vraag dan door den kostprijs der eenheid. Schr. geeft als praktisch voorbeeld de prijsstelling bij Spoorwegen.

B a IV 9 (A 21) *The Accountants' Journal van Febr. 1929*

De locale telefoontarieven

Goudriaan, Prof. J. — Schr. bepleit een tarifiering volgens de formule „een vast bedrag, plus eenheidsbedrag per gesprek gedurende de spitsuren”.

B a IV 9 (B 9) *Econ. Statistische Berichten van 6 Maart 1929*

Een gesprekkentarief of een vast abonnement gedifferentieerd naar veel- en weinigsprekers

Knibbe, Mr. P. G. — Schr. voert een 11-tal bezwaren aan tegen een gesprekkentarief en becritiseert vervolgens de motieven van het Hoofdbestuur der Posterijen.

B a IV 9 (B 9) *De Nederl. Mercur van 14 Maart 1929*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

No — par stock and asset valuation

Hurdman, H. — Aandeelen zonder aangegeven waarde geven recht op een zeker deel in het totaal bezit der vennootschap. Voor- en

nadeelen van dit soort aandeelen alsmede de bezwaren en moeilijkheden verbonden aan de waardeering dezer aandeelen worden besproken.

B a V 3 b (A 2) *The (Am.) Journal of Accountancy van Febr. 1929*

Credietmoeilijkheden voor middenstandsbedrijven

Leeuw, F. L. van der — Schr. deelt de resultaten mede van een onder Haagsche winkeliers gehouden enquête en trekt hieruit eenige conclusies.

B a V 5 b (A 2) *De Middenstandsbond van 1 en 2 Maart 1929*

Secret reserves

Beauvais, J. C. — Geheime reserves hebben de eigenschap de financiële positie van het bedrijf minder gunstig voor te stellen dan zij in werkelijkheid is. Aangegeven wordt op welke wijze geheime reserves kunnen ontstaan en welke van deze reserves toelaatbaar kunnen worden geacht.

B a V 6 (A 2) *The Accountants' Journal van Febr. 1929*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

La Normalisation

Redacteur. — Na een kort overzicht van den stand van den normalisatiearbeid in het buitenland zoowel als in Frankrijk, bespreekt schr. de taak van de „Association française de normalisation” en haar aandeel in den normalisatiearbeid.

B a VI 4 (A 16) *Mon Bureau van Febr. 1929*

Standaardisatie van het materiaalverbruik. „Set standards”

Groot, Drs. A. M. — Tot het bepalen van standaards mag men geen gebruik maken van de gemiddelden van werkelijke prestaties. Het systeem van materiaaluitgifte moet worden aangepast aan de standaardisatiemethode. Oorzaken van afwijking tusschen werkelijk verbruik en standaard.

B a VI 18 (A 13) *De Naaml. Vennootschap van Maart 1929*

Les imprimés d'un service des ventes

Clark, W. — De inrichting der drukwerken in gebruik bij de organisatie der verkoopafdeeling is belangrijk, aangezien deze moet aanpassen aan de organisatie der verkoopafdeeling. Geeft beschrijving der meest efficiënte organisatie der verkoopafdeeling alsmede formulieren en diagrammen.

B a VI 21 (A 18) *Mon Bureau van Febr. 1929*

Les quotas de vente

Sachot, M. — Vaststelling der verkoop-quota's is zeer moeilijk. Aangezien alle bijzondere factoren in geen der vele bestaande formules kunnen worden verwerkt, zij men voorzichtig met het toepassen van formules. Het is gewenscht de medewerking der reizigers in te roepen. Geeft voorbeelden ontleend aan het Amerik. bedrijfsleven.

B a VI 21 (A 18) *Mon Bureau van Febr. 1929*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Amerika

Gerstenberg, K. — Het socialisme kan zich in Amerika niet ontwikkelen, omdat bijna geen verschil in standen bestaat. Dit leidt tot coöperatie, waarvan de materiele coöperatie d.w.z. copartnership een uitvloeisel is. Schr. beschrijft de ontwikkeling van de copartnership en efficiency en spreekt van „Economical lots” d.z. die producten-hoeveelheden waarbij fabricatie het meest efficiënt is.

B a VII 3 (A 14) *Administratieve Arbeid van Febr. 1929*

Copartnership and profit sharing

Walker, P. H. — Met stukwerk worden niet dezelfde resultaten bereikt als met copartnership en profit-sharing. Schr. bewijst dit door ervaringen opgedaan in de kolenindustrie met de „sliding Scale” methode en het gunstig resultaat behaald in verschillende ondernemingen met het systeem van profit-sharing.

B a VII 3 (A 14) *The Inc. Accountants' Journal van Febr. 1929*

Handschrift en beroepsgeschiktheid

Schrijver, Dr. J. — Schr. waarschuwt voor de oppervlakkigheid waarmee in een vorig artikel over graphologie conclusies worden getrokken, wijst op de moeilijkheden die zich bij een dergelijk onderzoek voordoen en wijst met voorbeelden het gevaar van overdrijving.

B a VII 5 (A 7) *Administratieve Arbeid van Febr. 1929*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De ontwikkeling en betekenis van den Limburgschen steenkolenmijnbouw III

Lindeyer, G. F. — Schr. verstrekt historische mededeelingen over de arbeidsverhoudingen.
B b I 6 (B 2) *De Socialistische Gids van Maart 1929*

III. VISSCHERIJ

Zalmvisserij en zalmteelt na 1921

Brouwer, A. B. — De kunstmatige zalmteelt is noodzakelijk door de industrialiseering van Rijn- en Maasgebied. Vermoedelijk als gevolg hiervan nemen de vangsten sinds 1923 weer toe.
B b III (—) *De Nederl. Mercur van 21 en 28 Maart 1929*

V. INDUSTRIE

Schema voor berekening van den kostprijs van gas

Venverlo, A. — Het schema van de kostprijsc commissie van de Ver. v. Gasfabrikanten in Nederland houdt niet op de juiste wijze rekening met de voorraden op 1 Jan. en 31 Dec. en met de lekkage in het distributienet.
B b V 19 (B 3r) *De Gemeentefinanciën van 9 Maart 1929*

VI. HANDEL

Handel en scheepvaart in het Noordzegebied gedurende de 13e eeuw

Smit, Dr. H. J. — Schr. levert een bijdrage tot de kennis van de opkomst van den Hollandschen en Zeeuwschen handel.
B b VI 1 (B 5)

Bijdragen voor Vaderl. Gesch. en Oudheidkunde Afl. 3 en 4, 1928

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

De lokale telefoontarieven

Goudriaan, Prof. J. — Schr. bepleit een tarifiering volgens de formule „een vast bedrag, plus eenheidsbedrag per gesprek gedurende de spitsuren”.
B b VII 8 (B 9) *Econ. Statistische Berichten van 6 Maart 1929*

Een gesprekkentarieff of een vast abonnement gedifferentieerd naar veel- en weinig sprekers

Knibbe, Mr. P. G. — Schr. voert een 11-tal bezwaren aan tegen een gesprekkentarieff en becritiseert vervolgens de motieven van het Hoofdbestuur der Posterijen.
B b VII 8 (B 9) *De Nederl. Mercur van 14 Maart 1929*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De internationalisatie van het Nederlandsche bankwezen I (De ontwikkeling van Amsterdam als financieel centrum)

Mautner, Dr. W. — De drie voornaamste groepen van buitenlandsche banken, welke tot de internationalisatie van Amsterdam bijdroegen, zijn: filialen van buitenlandsche, het geheele moderne credietbankbedrijf uitoefenende, instellingen, de als internationale banken te kenschetsen Nederlandsch-buitenlandsche gemengde instituten (acceptance houses) en de banken voor speciale branches (wol en katoen).
B b X 2 (B 6a) *In- en Uitvoer van Maart 1929*

The internationalisation of Dutch banking I. (The development of Amsterdam as a financial centre)

Mautner, Dr. W. — Een vertaling in het Engelsch van bovenstaand artikel.
B b X 2 (B 6a) *Holland's Imp. & Exp. Trader van April 1929*

Het hypotheekwezen in Nederlandsch-Indië

Kelling, M. A. J. — Het actieve Indische hypotheekbedrijf loopt in hoofdzaak parallel met dat in het Moederland. Het plaatsen van pandbrieven echter moet geschieden buiten Indië of bij reservefondsen van Indische maatschappijen. Hypothecair crediet op Inlandsche gronden is onmogelijk, maar reeds vervangen door het Volkscredietwezen.
B b X 4 (B 6a) *De Indische Gids van Maart 1929*

Financieringsmaatschappijen

Kuttschrüter, W. — Schr. beschrijft verschillende typen van financieringsmaatschappijen in verband met de oprichting van de N.V. Ned. Crediet- en Financieringsmaatschappij.
B b X 11 (B 6a) *De R.K. Werkgever van 22 Feb. en 1 Maart 1929*

Het wezen der investment trusts

Valk, H. M. H. A. van der — De investment trust geeft ook den kleinen belegger de voorrechten van den groot-kapitalist: verdeling van risico door veelzijdige belegging en geïntendeerd leiderschap.
B b X 11 (B 6a) *Econ. Statistische Berichten van 13 Maart 1929*

**FEDERATIEF EXAMEN VAN HET NEDERLANDSCH
INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS EN DE NEDER-
LANDSCHE ORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS**

Accountancy B

1

WOENSDAG 5 JUNI 1929

Beschikbare tijd 3½ uur

De N.V. „De Kous” exploiteert een fabriek voor de vervaardiging van dameskousen. Zij brengt in den handel een tiental soorten kousen, welke gemaakt worden uit katoen en/of kunstzijde en/of wol al naar gelang der kwaliteit. De productie en verkoop is over het jaar gelijkmatig verdeeld.

Het productieproces is als volgt:

De katoenen, kunstzijden en wollen garens, welke in bundels van de spinners worden betrokken, worden op de spoelmachines der fabriek gespoeld, d.w.z. op klossen opgewonden. Er zijn 10 spoelmachines, welke elk door één meisje worden bediend; de machines draaien met constante snelheid en zijn alle ingericht voor het spoelen van 12 bundels garen tegelijkertijd. De productie per machine is niettemin niet constant, omdat alleen door oplettendheid en handigheid de spoelsters de noodige hoeveelheid kunnen verwerken.

De gespoelde garens worden in een daarvoor bestemd magazijn opgeborgen en naar gelang van behoefte, naar de breimachines gebracht. Er zijn 100 breimachines, welke alle geschikt zijn voor alle soorten kousen, zij werken automatisch en produceeren bij ongestoorden gang van zaken een kous in ± 8 minuten. Er zijn 2 werkmeesters en 8 breiers, wier taak het is de werking der zeer gecompliceerde breimachines na te gaan en de veelvuldig voorkomende storingen te verhelpen, alsmede 2 monteurs voor de overige machines. De vervaardigde kousen worden door meisjes nagezien en gesorteerd in:

Kousen 1e keus: d.w.z. kousen, welke geen reparatie behoeven.	
„ 2e „ „ „ „ welke geringe afwijkingen vertoonen en na reparatie als kousen 1e keus kunnen dienen.	
„ 3e „ „ „ „ welke dusdanige afwijkingen vertoonen, dat zij ook na reparatie niet meer als volwaardig product kunnen worden verkocht.	
Afvalkousen „ „ „ „ „ wier afwijkingen zoo groot zijn, dat zij slechts als afval kunnen worden verkocht.	

Normaliter mogen niet meer dan 5 % kousen 2e keus, 5 % kousen 3e keus, 2 % afvalkousen worden geproduceerd.

Nadat de kousen 2e en 3e keus zijn gerepareerd, gaan de kousen naar een naburige ververij, welke de kousen tegen een overeengekomen tarief in de door de fabriek verlangde kleuren verft. Na terugontvangst worden de kousen nat gemaakt en daarna getrokken over met stoom verwarmde vormen, waardoor zij den goeden pasvorm verkrijgen om daarna in verwarmde hydraulische persen te worden plat geperst, waarna zij gereed zijn om te worden verpakt.